

ВАШИНГТОН ИРВИНГ “МУҲАММАД ҲАЁТНОМАСИ” РОМАНИДА ТАРИҲИЙЛИК ВА БАДИЙЛИК

Файзиева Комила Ахророрвна

Қарши инновацион таълим университети катта ўқитувчиси.

Тел.+998903148448 e-mail:komila.fayziyeva.85@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809671>

Аннотация: Вашингтон Ирвинг барча арабларнинг нисбатан тинчлик вақтида қабилачилик тузими ҳақида “Муҳаммад ҳаёти” китобида ёзади: “Жуда қадим замонлардаёқ араблар кўчманчи-чодирларда яшовчи араблар ва чиройли уйлар бор шаҳарларда ва қасрларда, боғларда яшовчи ўтроқ арабларга бўлиниб кетган эди. Кўчманчи арабларда мол, қўй, туялар кўп бўлса, ўтроқ араблар (Арабистон ярим оролининг жанубида) тоғлар орасидаги водийларда боғдорчилик ва савдогарлик билан шуғулланар эдилар.

Калит сўзлар: бева, бечора, камбағалларга жабр-зулм, қабилачилик тузуми, араблар кўчманчи-чодирлар, боғларда яшовчи ўтроқ араблар.

Жаҳон олимлари фикрича, жоҳилия даврида авж олган бутпарастликка нисбатан анча илғор эканлиги, бу динда бева, бечора, камбағалларга жабр-зулм қилиш қоралангани ҳақида ёзадилар. Фақат христианларнинг пайғамбар Исони ҳам худо деб сиғиниши тўғри эмаслиги Қуръони каримда аниқ-равшан айтилади: “Эй, одамлар, бу пайғамбар (Исо а.с.) сизларга парвардигорингиздан Ҳақ динни келтирди. Бас, иймон келтирингиз... Эй, аҳли китоб (Исони худо дейиш билан) динингизда ҳаддингиздан ошмангиз! Оллоҳ шаънига эса фақат ҳақ гапни айтингиз. Албатта, ал-Масиҳ Ийсо бинни Мариям фақат Оллоҳнинг пайғамбари ва Унинг Мариямга етказган сўзидир.” Бу оятнинг маъноси: Оллоҳўз сўзини (Исонинг туғулишини) Мариям воситасида Исога, у эса Оллоҳ сўзини халқларга етказган. Қуръонда Исо ҳақида Оллоҳ юборган Руҳ соҳиби деган оят бор ва у бундай изоҳланади: “Тангри учта демангиз... Ҳеч шак-шубҳасиз, Оллоҳ яккаю ягонадир.” Христианларнинг католик мазҳабида Исо пайғамбарни “Худонинг ўғли” деб, дуо сўзларида “Ота учун, ўғил учун ва муқаддас руҳ учун бошлаймиз” дейдилар. “Қуръонда худонинг ўғли бор дейиш қораланади. “У (Оллоҳ) фарзандлик бўлишдан пок зотдир... Жоҳилия даврида, яъни араблар христиан динида ҳам, мусулмонлик динида ҳам бўлмай, Лот, Манот, Уззо каби бутларга сажда қилган вақтларда турли қабила ва уруғларга бўлиниб, бир-биридан мол-қўйларни, отларни ва туяларни талашиб, жанг қилиб, қон тўкар эдилар.

Вашингтон Ирвинг барча арабларнинг нисбатан тинчлик вақтида қабилачилик тузими ҳақида “Муҳаммад ҳаёти” китобида ёзади: “Жуда қадим замонлардаёқ араблар кўчманчи-чодирларда яшовчи араблар ва чиройли уйлар бор шаҳарларда ва қасрларда, боғларда яшовчи ўтроқ арабларга бўлиниб кетган эди. Кўчманчи арабларда мол, қўй, туялар кўп бўлса, ўтроқ араблар (Арабистон ярим оролининг жанубида) тоғлар орасидаги водийларда боғдорчилик ва савдогарлик билан шуғулланар эдилар. Жанубдаги ўтроқ араблар хурмозор, узумзор боғларда меҳнат қилиб, бойлик топганларида, кўчманчи араблар қабилачилик тузумида бўлиб, мол, қўй, туяларини ўтлатиш-боқиш учун сув ва дарахт соясини излаб, кўчиб яшар эдилар.[1]

Арабистон жанубида, Яманда, Форс кўрфази, Қизил денгиз соҳилларида, Сабо ва Санода яшовчи ўтроқ араблар Шарқда ва Ғарбда қимматбаҳо бўлган зираворлар, хушбўйликлар, зарчава, хина, зира, мурч, занжабил илдизлари, хурмо, майиз ва бошқаларни кемаларда яманлик савдогарлар узоқ мамлакатларга олиб борар, катта фойда кўрар эдилар.

Вашингтон Ирвинг барча арабларнинг нисбатан тинчлик вақтида қабилачилик тузими ҳақида “Муҳаммад ҳаёти” китобида ёзади: “Жуда қадим замонлардаёқ араблар кўчманчи-чодирларда яшовчи араблар ва чиройли уйлар бор шаҳарларда ва қасрларда, боғларда яшовчи ўтроқ арабларга бўлиниб кетган эди. Кўчманчи арабларда мол, қўй, туялар кўп бўлса, ўтроқ араблар (Арабистон ярим оролининг жанубида) тоғлар орасидаги водийларда боғдорчилик ва савдогарлик билан шуғулланар эдилар. Жанубдаги ўтроқ араблар хурмозор, узумзор боғларда меҳнат қилиб, бойлик топганларида, кўчманчи араблар қабилачилик тузумида бўлиб, мол, қўй, туяларини ўтлатиш-боқиш учун сув ва дарахт соясини излаб, кўчиб яшар эдилар.[2]

Арабистон жанубида, Яманда, Форс кўрфази, Қизил денгиз соҳилларида, Сабо ва Санода яшовчи ўтроқ араблар Шарқда ва Ғарбда қимматбаҳо бўлган зираворлар, хушбўйликлар, зарчава, хина, зира, мурч, занжабил илдизлари, хурмо, майиз ва бошқаларни кемаларда яманлик савдогарлар узоқ мамлакатларга олиб борар, катта фойда кўрар эдилар.

Вашингтон Ирвинг “Муҳаммад ҳаёти” асарида ёзишча, Яман савдогарлари аввал кўчманчи араб қабилалари яшайдиган саҳролардан отларда ва туяларда, сўнг ўрта Ердаги денгизларда (зебу зийна, қиролларнинг дастурхонига қўйиладиган қимматбаҳо меваларни, нафис кийимларни) Шарқдан Ғарбга, Европагача олиб бориб сотар эдилар. Адиблар, сайёҳлар туяларни саҳро кемалари дейдилар. Савдо карвонларини саҳро флотилияси дейиш мумкин. Чодирларда яшовчи кўчманчи араблар Яман савдогарларига ўз туяларидан карвон тузиб берар, йўлга чиққанда савдо карвонларини кўриглаб боришга соқчилар ажратиб берар эдилар. Бу кўчманчи арабларни саҳрода (қум денгизида) сузувчилар дер эдилар.

Шундан сўнг Вашингтон Ирвинг муқаддас китоблар (Библиянинг Пайғамбарлар китобларидан) Ўзекилнинг ва Исаяянинг Харрон, Сабо, Канъон, Адан савдогарлари олтин буюмлар, дур-жавоҳирлар сотиши ҳақида сўзларини келтиради. “Лекин, - дейди у, - кучманчи араблар деҳқончилик қилаётган ўтроқ арабларни ва савдогарларни ўз қабиласига қўшмас эдилар. Улар ўтроқ араблардаги саҳро арабларида бўлган жасурлик, қабилавий низо, жанжалларни, масалаларни ҳал этиш, урушқоқлик, айёрлик каби ҳислатларни йўқотиб, табиати майинлашган деб, менсимас эдилар.[3]

Бизнингча, жоҳилия даврида бутларга (Лот, Манот, Уззо, Хубал...) сажда қилишувчи, бир қисми маънавий маданияти анча юқори бўлган Эронга тобеъ бўлгани, Эронлик-форслар дини зардуштийликнинг асосий қонуни (тўғри фикр, тўғри сўз, тўғри амал) бутпарастликдан аъло, лекин муҳаммадийлик, мусулмонликдан узоқ эди. Бутпараст арабларнинг бошқа бир қисми Византия, (Рум) империясида ғалаба қилган масихийлик-христианлик таъсирида эди. Абул-Фараж Исфохоний “Кўшиқлар китоби”да ёзган мана бу сўзлар фикримизни тасдиқлайди. Эрон шаҳаншоҳи Хурсузнинг ўғли Хусрав Парвез Хийро Вилоятига Нуъмон ибн Мунзирни пошоқ қилиб танлайди. Нуъмоннинг христиан

хотини Мариядан бўлган қизи Ҳиндга Адий ибн Зайд ўйланган эди. Нуъмон рақиблашиб куёви Адий ибн Зайдни ўлдиради. Мархумнинг ўғли Зайд ибн Адий отаси учун қасос олиб, Нуъмон ибн Мунзирни алдов билан Хусравга ёмонлаб, ўлимга ҳукм қилдиради. Нуъмон Хусрав томонидан ўлдирилгач, христиан хотини Мария монастырга роҳиба бўлиб кетади.

Эронга тобеъ Хийро давлатида арабларнинг кўплари жоҳилия даврида Хабашистон ва Яман фуқаролари каби христианлик динида бўлгани ҳақида Муфаззал ад-Дабби ва Хишом ибн ал-Калбий ёзадилар. Абул-Фараж ал-Исфаконий шу манбаларга суяниб, бундай дейди: “Зайд ибн Одий (Ўдийлар қабиласи ва уруғидан) Нуъмон ибн Мунзир хузурига борганида кўрдик, у Хийрога подшоҳ бўлиш учун етарли бойлик ва куч-қувватга эга эмас экан. У ака-ука Мунзирлар орасида қорароқ эди. (Хусрав Хийро давлатига қора танли хабашларни қўймаган) ва бойлиги ҳам йўқ экан. Зайд (у Нумонга куёв эди)

-Сенинг ишингни қандай ҳал қиламиз, бойлигинг йўқ-ку? -деди.

-Билмадим,-деди Нуъмон, -бундай ишларга сен устасан.

-Ибн Кардашдан қарз сўраймиз...[4]

Улар (Зайд ва Нуъмон) ибн Кардашга бориб қарзга пул сўради (сўз тилла пуллар ҳақида). Ибн Қардаш “Менда пул йўқ деб, қарз бермади. Сўнг ўлар Хорас ибн Каъб уруғидан бўлган епископ Жобир ибн Шамъунга хузурига бориб, қарзга пул сўрадилар. Епископ булар шарафига мол, қўйлар сўйиб, тўза май-винолар қўйиб, уч кун роса меҳмон қилди. Тўртинчи куни қандай иш билан келдингиз (бемалол сўрайверинг), -деди Улар:

Нумонни Хийрога подшоҳ қилиш учун, -Хусравга совғалар олиш учун бизга қирқ минг дирҳам керак болиб қолди. Епископ Жобир ибн Шамъун:

-Бундай иш учун сизларга қирқ минг дирҳам эмас, саксон минг дирҳам бкраман, -деди ва берди. Нуъмон епископ Жобирдан хурсанд бўлиб, деди:

-Агар мен Хийрога подшоҳ бўлсам, топганим ҳар бир дирҳам сенинг қўлингдан ўтиб, менга тегади.

Ал-Муфаззал ад-Даббий ёзишча, мана шу епископ (шарқона манбаларда ускуп) Хийрода оқ саройда яшар эди.” Бу манбага қараганимзда кўринадики:

1. Хусрав (Ануширавондан кейинги Хусрав) христианларнинг императори Маврикий) билан яхши алоқада бўлгани учун Арабистондаги христианларга ҳурмат билан қараган.
2. Арабистон ярим оролидаги Адан, Яман, Сабо каби мамлакатларда Рум императори ҳукмдорлик қилган.
3. Эронга тобеъ Хийро давлатида христианларнинг раҳбари епископ араблардан бўлса ҳам баланд мавқели, этиборли шаҳс бўлган.
4. Калисо, черков, ибодатгоҳ яхши безатилиб, араб христианлари ҳам христианча ибодатга бориб турганлар.

5. Бу дунё фалокатларидан беэиб, тарки дунё қилган христиан аёллари монастирларда алоҳида низом қоидалар асосида яшаган (Нуъмон ўлдирилган, қизи монастирга борган).

References:

1. Қуръони карим. Алоиддин Мансур тарж. 4-сура, 170-180 оятлар.
2. Вашингтон Ирвинг. Жизнь Мухаммеда.. Алма-Ата, “Жазуиши”: 1990, стр.4.
3. Абул-Фараж Исфаконий. Книга песен. Москва, “Наука”, 1980, стр.45-56.
4. И.В.Гёте. Ғарбу-Шарқ девони. С.Салим таржимаси